

Oymomoyimga xat...

Abduraimova Ibrohim Odam avlodi.

Annotatsiya: mazkur maqolada qalbimning rayhoni bo'lgan insonga yetkizmoqchi bo'lgan so'zlarimni qisman bayon qilganman. Shu bilan birga men yoqtirgan insonga bu maqolada hech qachncha tarif berilmagan, agar tarifni to'laqonli bilmoqchi bo'lgan insonlar bo'lsa marhamat qalbinga kirib bu isnsonga bo'lgan sevgimni ko'rib bilib olsin.

Kalit so'zlar: Sarvinoz, sevgi, muhabat, rayhon, tuyg'u, hayot.

Bismillahir Rohmanir rohim Assalamu alekum va rohmatullohi va barokotuh. Dumyo yaralibdiki Ulamolar ayatadi **“Qaysiki inson boshqa biror insonni sevmasa, yoki o'zini sevishlarini hohlamasa u demak odam bolasi emas”**. Albatta Alloh taolo insoniyatga sevgi, muhabbat tuyg'usini ruhiyatiga jo qilgan. Yama bir manabalarda shunday keladiki banda bandasini sevmagunicha Allohni seva olmaydi (bu yerda banda boshqa bir bandani Alloh uchun sevishgi nazarda tutilmoqda). Sevgi muhabbat bu insoniyat zotining fitratida bor his tuyg'u hisoblanadi.

Albatta va albatta eng lazzatli va rohatli sevgi Allohga bo'lgan sevgidir. Allohga bo'lgan sevgi bilan bandaga bo'lgan sevgi orasida farq bor. Bu farq shundan iboratki Allohga bo'lgan sevgi bu umuman boshqacha tuyg'u uni his qilgan inson dunyodagi barcha lazzatli narsalarni jamlab bitta qilgan taqdirida ham Allohga bo'lgan sevgiga tenglashtira olmaydi. Allohga bo'lgan sevgi insonni butunlay dunyodan uzib qo'yadi. O'sha insonda bitta maqsad bo'ladi uham bo'lsa sevgan zotini qanday qilib rozi qilsam ekan degan tuyg'u. Alloga bo'lgan sevgi hech qachon yozib tugatib yoki chegaralab bo'lmaydi. Hatta bugungi kundagi eng so'z boyligi ko'p bo'lgan millat vakillari ham Allohni sevgan insonni his tuyg'ularini yoritib yoki tushguntirib bera olmaydi. Allohga bo'lgan sevgi shu qadar yuksak va bebaho tuyg'uki eng kambag'al va eng nochor insonni qalbidagi Allohga bo'lgan sevgisini butun dunyo boyligini berib ham tortib olib bo'lmaydi. Inson jonini, sog'ligini o'sha boylikka almshishi mumkin lekin qalbidagi Allohga bo'lgan sevgini aslo va aslo hech bir boylikka yoki narsa buyumga alishmaydii.

Qaniydi kaminayi kamtarin ham Allohga bo'lgan sevgimni va taqvoyimni mana shu harflar bilan ifoda eta olsam, ammo buning aslo iloji yo'q. dunyodagi eng idroki va tafakkuri kuchli bo'lgan islomiy bilimlari yuksak olim ham Allohga bo'lgan sevgini to'laqonli aytib bera olmaydi. Chunki sevgi qay darajada ekanligini Alloh biladi holos.

Taqvo-bu so'zning zamirida shundayin qudratli tuyg'ular yashiringanki, biz manashu 5 dona harf dan tashkil topgan so'zning asl mazmun mohiyatini va inson ruhiyatidagi aksini tasavvur ham qila olmaymiz. men uchun eng ko'p so'raydigan

narsam bu Allohdan taqvo va keyingisi hidoyat va ilm va ilimga amal. Taqvo bilan butun bir hayotim go'zalligini his qilaman. Men uchun taqvo bo'lsa eng yomon holatda ham eng bahtli, hursand va Allohga rozilik bilan yashay olaman. Taqvo cho'ntagingizda bir so'm puliz bo'lmagan vaqtda ham sizga taqvo butun dunyoni beradi. Chunki g'am kelsa tashvish sinov va alamli azob kelsa Taqvo bizga Allohni eslatadi, hammasi Allohdan ekanligini bu dunyo hech qachon mukammal bo'lmasligi bu dunyo, faqat sinov va mashaqqatlardan iboratligi har bir sinov esa Alloh tomonidan berilgan inom ekanligini inson ruhiyatiga beradi. Eng asosiysi inson ruhiga taqvosi shunday deydi, ey inson Alloh seni shu qadar yahshi ko'rganligi uchun senga g'am berdi sening gunohlaringni avf qilish uchun senga kichik bir tashvish berdi Robbinga shukur qil va hamd ayt chunki Alloh seni yaxshi ko'rganligi uchun tashvish berdi. Deb aytadi ionson esa bu narsalardan kuch qudrat oladi, taqvosi go'zallashadi. Allohga bo'lgan muhabbati yanada ortadi.

Agar bu bandaga Alloh yengillik bersa uning taqvosi ushbu yengillik uchun hamd aytishni shukur qilmoqlikni buyuradi. Bandaga ga'm tashvish kelganda ham hursandchilik, shodu hurramlilik kelganda ham Allohga bo'lgan muhabbatini oshiruvchi tuyg'u albatta taqvodir.

Men o'zi bu yerda o'zimni muhabbat tariximni bayon qilmochi edim. Ozgina kirish qildim ammo bu yozgan so'zlarim Allohga bo'lgan muhabbat va Taqvoni mingdan birini ham yoritgani yo'q.

Kaminai kamtarin ham Allohga oshiq bo'lgan insonlardandir. Men Allohni qay darajada sevishimni aslo bu yerga yozib ifoda eta olmayman. Yashashdan maqsadim ham oshiq bo'lgan buyuk Robbimning roziligini olish demakdir. Naqadar go'zal tuyg'u ALlohni sevmuqlik, ALlohni roziligini istab yashamoq. U zotni kormaysan ammo joningdan ham ortiq sevasan, ya Alloh Alloh qanchalar qudrat egasi. Kundan kunga Allohga bo'lgan taqvoyim go'zallashib ortib ketyapdi, buni o'zim sezyapman. Inson kitob o'qigan sari uning tafakkuri ham ortar ekan, bu bilan esa Allohning sifatlarini kengroq anglashimiz va sevgimizni yanada ortishiga sabab bo'lar ekan. Insoniyatning ruhiyati mo'jiza, ulkan mo'jiza, nahotki bir dona SubhanAlloh degan so'zni aytganda his qiladigan lazzatni boshqa bir hech narsadan topa olmaymiz. na otadan na onadan na bola chaqa va na eri va hotinidan bu lazzatni topib bo'lmaydi. Bo'lmasa bir og'iz so'z, jumla holos. Alloh shu qadarc qydar sohibi, Allohga hamdlar bo'lsin. Men faqatgina Suhanallohmi aytdim, hali quronni, tilovatida his etadigan lazzatni qo'yib turaylik. Butun dunyo kitoblarini o'qib chiqsa ham quronni karimdagi bir jumlasidan olganchalik rohatni yoki sokinlikni olib bo'lmaydi. Men robbimni jonimdan ortiq va ota onam butun yaqinlarimdan ko'ra ko'p yaxshi ko'raman. Men uning roziligi uchun

yasheman. Uning roziliogi istayman. Menga savol berishganda sen Allohni nimasini shu qadar qattiq sevasan deganda men “mana shu aqlimni o‘ylab o‘ylab quvvati yetmagan hislatlarini, hali anglab tasavvur ham qila olmaydigan fazilatlarini umuman Allohni Allohligini sevaman deb aytagn bo‘lar edim”, men 99 ta ismini aytganimni o‘zida sarxusht bo‘lib uning og‘ushiga tushub qolamanku qanday qilib Robbimni sevmasligim mumkin. Alloh ahir Allohku iye Alloh ahir Allohku uni tariflab bo‘larmidi, qani biror inson biror so‘z bilan aytsinchi mana shuning uchun sevaman deb.... hammaga har hil.

Allohni riziloigini istadim va istayman Alloh o‘zi hidoyat bersin doim. Hadisda keladi “Sen bir bandamni men uchun sevmaguningcha...degan jumla” bu Abu Homid G‘azzoliyning “mukoshafat ul-qulub” asarida keladi. Yani Muso a.s Banda bandasini Alloh uchun sevmogligi va savobli va o‘ta hayrli ishdur, Alloh uchun sevish dagani bu Allohni sevish deganiga yaqin, chunki bir banda boshqa bir bandani, Allohni sevganligi uchun uni sevishi juda ham kata saodatdir.

Men ham bir insonni Alloh uchun sevdim. Mana shu yerga bayon qilgim keldi. Alloh buyukdir. Alloh uchun bir qizni sevdim. Ya Alloh naqadar go‘zal tuyg‘u.

Bir insonni Alloh uchun sevsangu o‘sha sevgi bilan yashasang, hayotning asl mazmun mohiyati ham Alloh uchun yashamoq bo‘lsa mana shu hayotda yoningdagi yo‘ldoshing ham o‘zinga o‘xshagan bo‘lsa undan katta baht yo‘q.

Men Alloh uchun sevgan insonimni tasvirlab berishga ahd qilgan edim, bu ish o‘ta mushkul va qiyin ishligini mana nechidir oylardan beri his qilyapman. Qaysi jumalarni ishlatsamu men Alloh uchun sevgan insonimni tariflay olsam.

Haqiqiy sevgi shunday bo‘lar ekanki ya Alhamdulillah, u insonni o‘ylaysanu hayollaring va ruhing taskin tobib baht degan tushunchani his qiladi. Uni soyasini hayol qilsang ham sen bahtli bo‘lib ketaverasan. Men u insonga bo‘lgan sevgimni xat tariqasida bayon qilishni lozim topdim:

Alloga hamdlar bo‘lsinki bu sevgi bilan menga ulkan hidoyat va taqvo, ilm va ilmga amal qilishmda shijoat va sabr berdi.

(Dear Alloh, o‘shanda profili shunaqa edi)

Sarvinozim) Gulimga, Rayhonimga, Oymomoyimga....

Assalamu alekum va rohmatullohi va barakotuh... mening qalbinga eng hushbo‘ylikni va eng chiroyli go‘zallikni olib kirgan Sarvinozim) Allohga hamdlar bo‘lsinkim qalbinga bandasiga bo‘lgan sevgini islomiy qildi.

Eng birinchi men sizni ismizni eshitgan zahotiyuq yurganim jiz etib, hapqirib, negadir g‘alati bo‘lib ketgandi. G‘alati nahotki ko‘rmagan insonni, umuman umrida

ko'rmagan insonni ismini eshitsu shunaqa bo'lsa deb o'ylagan edim. Buning hikmatini esa keyin anglab yetdim. Alloh menga siz orqali ulkan hidoyat va taqvo berganini hech qachon inkor eta olmayman. Nega sizni ismizni eshitiboq shunchalar hursan bo'lib hatli bo'lgan va o'sha soniyadanoq qalbimni siz tomon talpinganini hem hech vaqt unuta olmayman.

Sizni eshitganimdan so'mh bir necha kundan keyin uyimga otpuskaga keldim, uyga kelganimni bilamanki lekin kunim masjidga o'tar edi. 5 vaqt nomozda qoyim turar edim, masjidga bir ikki soat oldin borib olar edim va masjidni supirar va changlarini tozalab Allohga o'zimni ehtiyojimni aytar edim. Nomozdan so'ng ham ancha vaqt qiolib ketar edim va Allohdan bitta narsani so'rar edim, g'alati sizni suratizni tushinda ko'rsatishini. Sizni qandayligizni tasavvur ham qilolmasdim lekin bilmadim sizni tushimda ko'rsatishini Allohdan yolvorib so'rardim, chunki sevib bo'lgandim. Ismizni eshitiboq sizni sevib bo'gan edim. Nohotki shunaqasi ham bo'ladimi ya Alloh...

Ruhim sizni ismizni eshitiboq sizni ruhizni tanib bo'lgan... chunki Alloh siz bilan keyin qalblarimizni birlashtirishi lavhul mahfuzda yozib qo'yilgan ekanki jismimiz va tanamiz bilmasa ham ruhimiz habardor.

Ya Alloh, Allohga hisobsiz hamdlar bo'lsin sizga nisbatan qalbinga sevgi tuyg'usini solganiga. Chunki men hayotimdagi eng bahtli onlarimni siz bilan o'tkazdim deb o'ylayman. Islom va muhabbat. Bu muhabbat Allohni roziligini istab sevilsa. Ya Marhabo.... Naqadar go'zal tuyg'u.... eslashimni o'zi menga

Allohga meni eng kuchli bog'lagan inson siz bo'ldiz. Ya Alloh, shu qadar Alloh o'ta kuchli muhtojligimni anglatgan siz bo'ldiz (Sarvinoz), inson shunaqa ham chiroyli bo'lishi mumkinmi a? biror insonni shu qadar sevib qolish ham mumkinmikin? Alloh meni qalbimni eng go'zal tuyg'u bilan mukofotladi men Allohga behisob hamdlar aytaman sizni meni qalbinga solgani va sizga ko'nglimni burub qo'ygani uchun.

Sizni shu qadar qattiq sevdimki u islom uchun muhabbat edi, dunyo uchun emas islom uchun muhabbat edi.

Hooy Sarvinoz qayta qayta aytaman men Sizni islom uchun Allohni roziligi uchun sevdim. Alloh meni qalbimni siz tomonga burib qo'ydi. Alloh meni sizni ruhizni sevishimni hohladi. Sizni ko'rmasdan avval sizni ko'rishni Allohdan so'ray boshlagan paytlarim guvoh...

Jonim iznida bo'lgan Allohga qasamki, to'lin oy, quyosh va yopirilib keluvchi tunga qasamki, men sizni o'zimdanda ortiq sevdim. Chunki Allohni farishtasi siz ila Allohni roziligi olishimni ishora qilgan edi...

Balki siz menga islomni to'liq anglashimda turtki bo'lgandursiz... Ammo siz bilan qilishim kerak bo'lgan amallar juda ham juudda juda ham ko'p...

Siz bilan tasavvur qilgan oilam eng go'zal edi, va u oilaning ustuni islom va din bo'lgan, aslo va aslo boshqa narsa emas edi...

- Har kecha sizni o'zim bilan olib ketaman, hamma uhlagan vaqtda, siz men ishdaligimda uyda uhlab olasiz, ikkimiz shotka, pol va chang latta, shampoo, chistol, asvajitellar bilan qurollanib kechasi har kuni bittadan masjidni hojatxonasi tozalab yuvib shotkalab artib kelamiz, men ro'yxatini tuzib qo'yganman, chorsu, olmazordagi shayx, oq masjid, ... siz o'ylarsiz toza bo'ladiku deb lekin unday emas men ko'rdim va bilganim uchun aytyapman,

- Keyin yarim soatda hojathonani tozalasak ikklamiz, keyin masjid ichiga olib kiraman kechasi 12 lardan keyin hech kim bo'lmidi sizni hech kim ko'rmidi, ikkalamiz mehrob yaqiniga borib nomoz o'qimiz, Allohni sevishimizni, unga bo'lgan muhabbatimizni kuchliligini, bilib bilmasdan qilgan gunohlarimiz uchun bizni avf etishini hamda olim va avliyo xalqqa va musulmon ahliga katta manfaat keltiradigan soliha va soliha farzand berishligini so'rab duo qilamiz. Koop vaqt sajda qilamiz, ikkimiz ham yig'lemiz u ko'z yoshlari juuddayam rohatli bo'ladi masjiddagi siz bilmisiz

- Har kuni tongda bomdoddan keyin 30 daqiqa vaqt ajratamiz hech narsa qilmasdan, quron yodlash uchun ikkalamiz ham kamida 1 ta yoki 2 ta oyat yodlemiz, u oyatni mukammal qilib yodlaymiz, zero 30 porani yod olganimizda qayeridan savol bersa savoliga javob bera olishimiz va quron bizni qon qonimizga asta sekinlik bilan singib ketishi uchun har kuni 2 ta oyatdan yodlaymiz, ana o'shanda 8 yil 5 oyu 19 kunda quronni to'liq yod olamiz.

- Har kuni ikkalamiz birga nomoz o'qimiz, siz mensiz xufton, shom va bomdod o'qimisiz, nafl ham, faqat men yo' paytimnda nafl mumkin. Har bitta nomoz so'ngida menga pehsonezni olib kelasiz)))))))))))))))))))))))))))))) men shirinlik darajezni aytib beraman.

- Kechalari sizni uyg'otib olaman keyin tashqariga yoki domimiz tomiga olib chiqib olaman, ustizga issiqro adyol yopib olasiz siz ahir issiqsevarsizku, ikkimiz birga osmonga qaremiz tunning 3 qismida Allohga hamdlar aytamiz, Allohni biz kabi bandalari borligi butun maxluqotlarga ko'rsatib qo'yamiz, hatto farishtalar ham bizning oilamizga havas bilan qarashadi. Farishtalar insonlarga havas qilishadi qachonki taqvosi va axloqi go'zal Allohni roziligi uchun yashayotgan insonlarni ko'rsa, biz shunaqa oila quramiz,

- Har kun sizni Allohni roziligi uchun erkalayman, ishga ketishimdan avval sizni maahkam bag'rimga bosib olib, yuzizni osiltirib ketaman, peshonezga esa pechat

qo'yib qo'ayaman, atrizdan esa romolchamga sepib olib, romolchamni yuzizga tekkizib olib ketaman,

- Ishdan kelganimda esa siz tamom bo'ldim deyavering men och ayiq bo'lib kelaman, siz masha bo'lasiz, sizga gul olib kelman, bir kun lola bir kun atir gul, bir donadan agar pulim kam bo'lsa kichiro ko'chada gullagan gullardan olib kelaman uzib, sizga beraman, bag'ringa maahkam bosib ko'nglim joyiga tushgan dan keyin qo'yib yuboraman.

- Taxorat olib chiqib, ovatqatlanib bo'lganimdan so'ng sizni oyog'izga boshimni qo'yib quron o'qib beraman, hali rivojlanmagan farzandimizga quron o'qib dam solib yotaman. Uzoq uzoq quron o'qib beraman.

- Dam olish kunlari ziyorotgohlarga olib boraman, qabrstonga olib boraman, va yaaam yashil tog' adirga olib boraman piknik qilamiz, sizni kachela bor joyga olib boraman, ozib tebratib turaman.

Ya Alloh oxiri bu insonga bo'lgan sevgimni oxiri ko'rinmidi. Chunki unda islom bor. Uning axloqi islom.

Sarvinoz sizni axloqiz eng go'zal, sizni harakteriz va ichki dunyoyiz shunchalar go'zalki bir tola sochiz dunyolardan azizroq. Sizdagi ichki dunyo shunaqa beg'uborki... Shuunchalar ajoyib.., Ya Marhabo Allohni qudrati cheksiz.. siz qalbmida shunday gavalangansizki tasavvur ham qilolmaysiz.

Allohga qasamki, Butun borliqqa qasamki, butun jonim iznida bo'lgan zotga qasamki, sizga biror kor xol bo'lmasin aslo, agar bo'lib qolgan taqdirda ham siz men uchun eng qadrli bo'lib qolasiz, sizga qarim va hurmatim ohsa oshadiki lekin aslo pasaymaydi, aslo zaiflashmaydi...

- Oyog'iz yurmay qolgan taqdirda ham sizni uyizdan olib ketib butun umir sizga o'zim mehribonlik qilar edim,

- Ko'ziz ko'rmay dunyo sizga qorong'u bo'lgan taqdirda ham men sizni uyizdan olib ketgan bo'lardim va siz bilan Allohni roziligi yo'lida o'ta halimlik va mehribonlik qilardim sizga

- Yuzizga butunlay yara bosib ketgan taqdirda ham

- Tiliz ishlamay gapirolmay qolganizda ham

- Qulog'iz eshitmay qolgan holizda ham

- Farzand ko'rolmay qolgan taqdirizda ham

- Butkul allergic kasallik bilan qiynalganizda ham,

Haar qanday o'ta qiyin holizda ham men sizni har qachongidan ham qattiq sevgan bo'laman va hozir ham. Chunki bu sevgina Alloh qalbinga soldi, bu ilohiy sevgi Alloh ni tanishimda sizni axloqizning o'rni beqiyos.

Faqatgina siz bilan islomiy oilani juda go'zal tasavvur qila olaman. Eng shirin so'zlariga faqat siz meni ilohlantira olasiz. Siz shu qadar shiriiiin va shunaqa bir o'zgacha insonsizki..... Ya Alloh o'zinga behisob hamdlar bo'lsin. B u bandangni o'yilasam qalbim islomga to'lib ketadi...

Siz bilan hali Imom Al Buxoriy, Termiziy, Imom Moturudiy dek islomda olimlar, Fotimai Zaxro, Robiya avadiya hamda Osiyodek avliyo ayollarni, Umar ibn Hatto, Xolid ibn Valid va Salohiddin Ayyubiydek islomda shijoati va jasurligi bilan insonlarga manfaatli bo'lgan bahodirlarni, Abu Bakr Siddiq, Aliy va Abdurahmon ibn Avf dek taqvosi va Axloqi go'zal insonlarni, qoriyu ahli ilm vakillarini tarbiya qilishimiz kerak oymomoyim) men bunga o'zimni tayyorlab keldim yillarda davomida bunday shaxslarni hayot yo'lini o'rganib chiqdim, bunga munosib sizdan o'za ayolni tasavvur qila olmayman Sarvinoz)

Siz siz o'ta ajoyib, o'ta chiroylii, o'ta o'ta ya Alloh nima desam qalbim to'g'ri tariflading der ekan ko'nglim to'lmayapdi sizni biror so'z bilan atasam....

Siz Rayhonlarning ranosisiz, siz sayyoralarning oymomosi va quyoshisiz, siz gullarning aslosi va Sarvinozisiz, nima deyin ... qaymoqlik shirinli kulchasiz,

Yuziz semiz emaas, o'sha sizni yuziz semiz deganlarni o'zini yuzi semiz, meni Sarvinozimni yuzi semiz emas ozg'in va shirin faqat po'mpaloqqina holos)))))))) asallida yuzi shunga pompaloq))) kiprigizni qisqa deganlar ham bekorlarni beshtasini aytibdi kiprigiz shunaqa chirooooooyliiii)))))) labiz ham kichkina emas labiz eeng go'zal va chiroyli lablar)))

Ya Alloh shunchalar qizg'onamanki, shunchalarki, kiyimigacha o'zim belgilab berasamu hatto ozg'inligi ham bilinmasa, hatto yurganizda oyog'izni tizzasi ham tegib shakli bilinmasa qizg'onaman, shunchalar qattiq qizg'onaman, aniq maska taqtirardim, kamdan kam hollarda maskasiz chiqishgizga ruxsat berar edim, undsa ham bo'yanmasdan chiqarardim, hm qoshizni ham qoraytirmasdiz aksincha men uyda bo'lmasam ko'chaga chiqmoqchi bo'lsez qoshizni sariqqa bo'yab chiqing derdim, boshqalar vooy chiroyli ekaan demasligi uchun. Keeeng kiyinib yurardiz doim ko'chada, belizni boylashga ruxsat bermasdim, romolizni ham oldiga tushirib yurishizni iltimos qilar edim, chunki old qismiz beldan yuqori tanaizni shaklini bilinishini hech qachon hohlamasdim.

Shunchalar qizg'onamanki Ya Alloh, shunchalar qizg'onmanki... shunchalar ko'ki ... ey soyezni boshqa odamlar ko'rishini istamiman aslo... yuzizdagi bitta ko'zga ko'rimidigan husinbuzarizni ham ko'rsatishni hohlamasdim... siz shunaqa g'alati, ajoyib va yoqimli qizsizki, kulgim keladi) Rayhonimni eslasam kulgim keladi, siz shunaqa shiriiiin bo'volasizki bir zumda, sizni hafa bo'lishizam shirin hursand

bo'lishizam, hafa bo'lsez, pompaloqqina shirinlik bo'lasiz qolasiz, hafaligizda sizga hazil qilish mumkinmas, kulish ham mumkinmas, o'zi sizni ko'rsam hursand bo'lib ketaman, yoqimlilarning eeeng yoqimlisi)))))))))) kulganzda ko'ziz quvnaab ketadi, ay yuragim)))) Allohga hamdlar bo'lsin) bir bandasini esala shunaqa katta qalbinga baht va rohat bergani uchun. Meni oymompyim kulganzda yuzizning o'ng labiz chetidagi kulgichizning chiroyliligi..... Ya Alloh o'zinga hamdlar bo'lsin... Bu xat yozishim davomida nechi marta joynamozga yotib yig'laganimni aslo bila olmasez kerak, hatto bu xatni yozishga qancha vaqtim ketganini ham... qo'yib bersa kitob yozar edim,))))

Sizni yuziz shunchalar, shunchalar chiroylikiii))) shunchalar chiroyliiii.....

Yuzizda shundayin bir ajovibot bor, uni ko'zimni yumsam ham ko'rolaman, yuzizda shundayin issiqlikmi, yoki nurmi, yoki quyoshdan chiqadigan temperaturga o'xshagan baxt nomli temperatúraiz borki siz jiiiiim tursezam kuldirasiz, aytasizu oyijonim meni jim turib jahlimni chiqarasan deydi yoki jim tursam ham sen jim turib shunaqa qilasan deydi deyar edizku, shu jiiim turib men I kuldirasiz, sizga qararam shu kulgim kelardi ko'zim ko'rsa qalxim quvnardi, naqadaram siz shirin pirogsiz, shirin bo'lichka, asalli qaymog'siz... ya Marhaboo.... Alloh qanchalar buyuk va barcha quch qudrat Allohnik. Insonni shunaqa go'zal suratda yaratganki, butun bir dunyoga bo'yin egmagan inson shu ooddiygina kichkina qalbni oldida hech narsa bo'lmay qoladi, qalb ishini oldida ojizimiz, ayniqsa Sarvinozni oldida)))))))))

Sizni shunaqa yuzizni ushlagim keladigi shuuunnaqa shirin sizkiii,,, ya Alloh, negayam shunaqasiz, negayam sizni axloqiz shunchalar go'zal, negayam sizni dunyoyiz shunaqa go'zal.

Sizni yig'lagan ko'zlarizni eslasam... men ojizman, sizni u ko'zlariz shunchalar ko'p yoshni ko'rdi, men ahmoq sizni ko'zizdan oqizgan yoshlarimga shunchalar ichim og'riyapdiki, shunchalarki, (Ibrohim o'zgardi Sarvinoz) Ibrohim sizni qadrizni va sizni Sarvinozligizni endi anglab yetdi) sizni oxirgi ko'z yoshlariz ko'zimni oldida turadi hali hanus ko'zimni oldida... profilizdagi Dear Alloh... dagi yoshlar ko'z yoshiz bo'lsa kerak deb o'yladim, juda ko'p yig'ladim Allohga bir yaxshi habar bor Alloh nasib qilsa aytarman)

Men sizni ruhizni sevdim Sarvinoz) sizni ruhizni o'sha ozg'in insonlarni sizni ozg'inligiz uchun semiz insonlardan ko'ra ko'proq yoqtiraman) chunki rayhonim ozg'in) o'sha Sarvinoz ismli qizlarni boshqa ismli qizlardan ko'ra ko'proq hurmat qilaman chunki meni oymomoyimni ismi Sarvinoz)))))) meni chidamas Sarvinozim) sizni issiqni yoqtirmasligizni qorayib krtishdan qo'rqishizni yaxshi ko'raman, sizni qorayib ketsam turmush o'rtog'im kamroq yoqtiradi, oppoqqina bo'lishim kerak degan

hayollarizni yoqtiraman) na oppoqligiz yoki na qoraligizni emas sizni shunaqa dunyoyizni yoqtiraman Sarvinoz) men sizni ichizdagi jajji Sarvinozxonimni yaxshi ko‘raman))))))

Boshqalar sizni tashqi tomondan jiddiy yoki pismiqlik yoki indame yuradi deyishi mumkin lekin sizni dunyoyizni hech kim menchalik bilmasa kerak)))))) nima yoqish yoqmasligini,,, atayin qizlar haqida gap ochib turardim esizdami, yoki videolarda rasmlarda bilmagandek lekin atayin qizlarni rasmga kiritib sizga ko‘rsatar edim shu joyga bordim deb siz shu zahoti reaksiya berardiz, ya Alloh siz jonizdan ortiq ko‘rgan insoniz sizno boshqa insonlardan qizg‘onishini zarracha his qilish bu tuyg‘u.... sizni qalbizdan ozgina bo‘lsa ham joy olgan bo‘lsam men hursandman))))))))) ammo Alloh siz ni albatta va albatta menga sizni omonat qiladi bunga aniq ishonchim komil.

Ruhim sizni ruhizni sevdim) Alloh uchun) ruhlar albatta ko‘rishadi) men siz uchun jonimni berishga ham tayyorman. Siz uchun butun borlig‘imni, kasbimni, obro e‘tiborimni, butun moliyaviy boyligimni, hmma narsamni berishga tayyorman, Faqat va faqat Allohni roziligi yo‘lida. Alloh buyursa bas siz uchun borimni beraman, men bu yil ramazon oyi hech bir rozamni sizni so‘ramasdan ochmadim, 6 kun qo‘shimchasini tutdim, undan so‘ng har dushanba payshanba ro‘za tutishga odatlandim. Allohga yaqinligim o‘ta kuchli ortdi, tunlarim taxajjudga ulanib ketdi, kuni kecha 100 rakat Allohdan sizni so‘rab nafl o‘qidim, kecha esa 100 rakat istixora o‘qidim, ishora olarmikanman boshqa qizga desam olmadim, farishtalar ko‘p edi lekin menga kelmadi ishora olib chunki menga avval kelib bo‘lgan edi, u farishta sizni aytib bo‘lgandi, balki bundan keyin biror narsa bo‘lar, lekin men sizni Allohni Roziligi uchun sevdim, zinhor va zinhor dunyo uchun sevmadim, islom uchun din uchun sevdim.

Ilovaga:

Kindur uchun bu shunchaki kalgotkani
boshiga kiyvolishdir. Lekin bizni
yoshligimizda bu ikkitali o'ralgan uzun
soch edi:

